
INFLUÊNCIA DA PLATAFORMA DIGITAL NO CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA RELACIONADA A INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS DE MULHERES DO AGRESTE PERNAMBUCANO

Influence of the digital platforms in knowledge, attitude and practice related to sexually transmitted infections in women from cities of the Agreste Pernambucano

Taynara Thaís Cavalcante da Silva¹

Matheus Givanildo da Silva²

Adyla Fernanda Silva da Cruz³

Fernanda Heller Fragoso Vilela⁴

Adrya Lúcia Peres Bezerra⁵

RESUMO

As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são uma problemática que acomete todo o mundo, incluindo o Brasil. Entretanto, o estigma cultural sobre esse assunto dificulta as ações presenciais de combate às ISTs. E assim, as plataformas digitais podem oferecer de forma neutra e com alto alcance para o engajamento de estratégias específicas para o conhecimento e prevenção de ISTs. Porquanto, o objetivo do estudo foi verificar conhecimento, atitude e prática de mulheres de municípios do Agreste Pernambucano no que tange às ISTs. Trata-se de um estudo transversal, analítico de abordagem quantitativa, utilizando-se de um roteiro de perguntas de forma on-line. Os resultados tiveram 217 participantes que traçam um perfil de jovens adultos de média renda, com ensino superior completo. Os dados mostraram relativamente um bom conhecimento das mulheres sobre ISTs, porém apresentando um déficit sobre práticas relacionadas a uma vida sexual saudável. Concluindo que as mídias digitais é o meio que os participantes mais procuraram para saber sobre a sexualidade. Evidência ser um potencial meio para a promoção da saúde devido ao baixo custo e uma boa adesão da população em geral.

Palavras-chave: Mídias sociais, Saúde da mulher, Promoção de saúde.

ABSTRACT

The Sexually Transmitted Infections (STIs) are a problem that affects the whole world, including Brazil. However, the cultural stigma about this subject makes difficult actions in person about the combat to STIs. Then, the digital platforms can offer a neutral way with high range for engaging specific strategies to the knowledge about prevention of STIs. Thus, the objective of the study was to verify knowledge, attitude and practices of the women from the cities of the agreste pernambucano related to STIs. This was a transverse study, quantitative approach analytical, and used an online quiz. The results from 217 participants showed a profile of youngsters of middle rent that have complete higher education. The data showed a good knowledge of the women about STIs, but showed a low knowledge about practices related to a healthy sexual life. Concluding that media digital is a platform that most participants search for to learn about sexuality. That shows an important potential to promote health because of the low costs and higher adhesion of the whole population.

Key-words: Social media, Women Health, Health Promotion.

¹ Discente em Farmácia, ASCES-UNITA, taynara23.te@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/8606947843072396>

² Discente em Farmácia, ASCES-UNITA, matheusgivanildos@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9429780270732569>

³ Discente em Farmácia, ASCES-UNITA, 2019207279@app.asc.es.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-2326-5373>

⁴ Discente em Farmácia, ASCES-UNITA, 2019207271@app.asc.es.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/9194259003946865>

⁵ Doutora em Biologia Aplicada à Saúde, UFPE, adryaperes@asc.es.edu.br, <https://lattes.cnpq.br/8472967340925549>

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, a partir do uso em grande escala de Smartphones e das plataformas digitais, o mundo da tecnologia tornou-se mais acessível e com disponibilidade a qualquer momento, e sobressaindo as mídias sociais que receberam aceitação e adesão de toda a sociedade (LUPTON; MASLEN, 2019).

Uma pesquisa realizada na China, conduziu uma análise de conteúdo de postagens em mídias sociais, onde mostrou que eles tiveram um engajamento claro na saúde da mulher (doenças obstétricas/ ginecológicas e riscos relacionados à gravidez), beleza e cuidados com a pele (ZOU; ZHANG; TANG, 2021).

No entanto, assuntos relacionados à saúde da mulher ainda enfrentam muitas restrições sociais, culturais e até religiosas, como a menstruação, algumas práticas menstruais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), contribuindo para uma barreira no acesso a informações sobre a saúde da mulher (KAUR; KAUR; KAUR, 2018).

As ISTs são uma problemática que acomete todo o mundo, incluindo o Brasil. Em 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou uma incidência de 376,4 milhões de casos de IST curáveis em pessoas de 15 a 49 anos de idade (ROWLEY *et al.*, 2019). Todavia, o estigma cultural sobre esse assunto dificulta as ações presenciais de combate às ISTs. E assim, as plataformas digitais podem oferecer de forma neutra e com alto alcance, o engajamento de estratégias específicas para o conhecimento e prevenção de ISTs (DURVASULA *et al.*, 2019).

Assim, o presente estudo busca reconhecer o uso das plataformas digitais na aquisição de informações relacionadas a ISTs, sendo de grande relevância para a saúde da mulher, possibilitando maiores esclarecimentos no que tange a cuidados importantes para a prevenção de doenças de grande impacto para a saúde reprodutiva.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um transversal, descritivo de abordagem quantitativa, utilizando-se de um roteiro de perguntas fechadas e múltipla escolha, onde foi averiguado o conhecimento, atitude e práticas relacionadas à Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) de mulheres pernambucanas que residem no Agreste.

O estudo foi realizado por meio de uma mídia digital, o Instagram, através do perfil de Instagram da Associação Caruaruense de Ensino Superior- Centro Universitário Tabosa de Almeida

(ASCES-UNITA). A amostra foi formada por mulheres pernambucanas do Agreste que residem na IV gerês, a qual inclui os seguintes municípios: Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Caruaru, Cupira, Frei Miguelinho, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Jurema, Pannels, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Bento do Una, São Caetano, São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertentes. O período do estudo foi realizado de fevereiro a dezembro de 2022. Na ocasião do planejamento inicial do estudo, foi realizado um cálculo amostral utilizando o programa Sample XS.

O contato inicial, foi através de um convite para participação na pesquisa, de forma individual e sigilosa, foi coletado o e-mail do participante para o envio dos documentos (TCLE e Formulário), estes foram disponibilizados via links, seguindo as orientações no corpo do e-mail, convidando-a a participar da pesquisa e orientando-a a seguir uma sequência de preenchimentos, sendo primeiramente a leitura e anuência do TCLE e posteriormente o preenchimento do formulário via google formulário.

O questionário foi adaptado pelo autor a partir do estudo SOUSA, 2020. O questionário delineou perguntas objetivas que pretendiam identificar o local de residência, o nível socioeconômico dos participantes, onde continha questões como: “Qual sua escolaridade?” e “Qual sua renda familiar mensal, somando a sua renda mensal com a renda das pessoas que moram com você?”, também abordou questões para identificar os grupos de risco para ISTs relatados na literatura dentre os participantes, por exemplo: “Qual sua orientação sexual?”, e essencialmente conteve perguntas para verificar o nível de conhecimento, atitude e prática relacionadas a ISTs, como: “Quais os sintomas que as ISTs manifestam?” e “Como se previne de adquirir uma IST?”.

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Ascés-Unita, sob número: 5.027.04.

3 RESULTADOS

Um total de 217 participantes responderam o questionário pelo Google formulários. Os Gráfico 1 e Gráfico 2 delineiam que tipo de população foi abordada pela pesquisa, onde exibem os grupos socioeconômicos e etários mais predominantes dos voluntários da pesquisa.

Gráfico 1: Escolaridade das participantes.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Gráfico 2: Renda familiar das participantes.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Já no Gráfico 3 exibe como essas mulheres buscam saber sobre uma vida sexual saudável e sanar possíveis dúvidas. O resultado exibido neste gráfico mostra o potencial que a internet e as mídias sociais oferecem para uma promoção eficaz de uma vida sexual saudável.

Gráfico 3: Formas que as participantes buscam informação sobre sexualidade.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Na Tabela 1, permite compreender as formas de transmissão que as mulheres têm conhecimento e quais não são tão indevidas entre elas. Exibindo como algumas formas de transmissão de IST, precisam de mais enfoque na promoção de uma vida sexual saudável. Vale destacar que as respostas foram de múltipla escolha, ou seja, permitindo que as participantes escolhessem mais de uma opção de resposta.

Tabela 1: Formas que as ISTs podem ser transmitidas segundo as participantes.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

A Tabela 2 foi agrupada a sintomatologia que as mulheres associam com as ISTs, foi permitido também múltipla escolha de respostas para essa pergunta.

Tabela 2: Sintomas associados a IST reconhecido pelas participantes.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Já na Tabela 3, foi mensurado a prática das mulheres frente às ISTs, mostrando as formas de prevenção que elas reconhecem para essas infecções. Também foi permitido que as participantes escolhessem mais de uma opção de resposta.

Tabela 3: Formas que as participantes afirmam ser eficazes contra ISTs.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

4 DISCUSSÃO

Diante dos gráficos 1 e 2, foi observado que a maioria da população da pesquisa possui renda de 1 a 3 salários-mínimos e ensino superior completo. Vale lembrar, que as participantes abordadas foram seguidoras de um perfil de Instagram de uma universidade, influenciando assim a população em sua maioria ser estudantes universitários. Tem sido observado uma associação com menor escolaridade e menor conhecimento sobre práticas de uma vida sexual saudável (PINTO *et al.*, 2018). Assim, a população da presente pesquisa, segundo a literatura e levando em consideração o nível de escolaridade, deve possuir um maior conhecimento sobre práticas de uma vida sexual saudável.

Os resultados, representados no Gráfico 3, mostram que grande parte das participantes recorrem a internet e mídias sociais para informar-se sobre sexualidade. No estudo de Chau, Burgermaster e Mamykina (2018), foi observado que os jovens estão mais propensos a usar a internet para buscar diversas informações. Assim, os resultados mostram concordância com a literatura encontrada, e evidenciam o uso da internet e mídias sociais a favor da promoção da saúde.

Ademais, em relação as formas de transmissão possíveis das ISTs citadas pelas participantes, representadas na Tabela 1, destaca-se que muitas reconhecem as formas de adquirir IST, principalmente o sexo sem preservativo, onde 96,8% escolheu esta afirmação. Entretanto, não reconhecem todas as formas, por exemplo, 44,2% não reconheceu que na transfusão sanguínea pode ocorrer a transmissão de ISTs, como também 37,8% não selecionou sexo oral como uma forma de transmissão de ISTs. Dessa forma, mostrando que os outros meios de transmissão de ISTs ainda necessitam de ser melhor enfatizados em ações de promoção e prevenção à saúde. Outros estudos na literatura mostram também uma deficiência em conhecimento atitude e prática sobre ISTs, como uma pesquisa realizada por Santos *et al.* (2018) com 144 adolescentes do interior de Pernambuco, mostrou que 58,5% são sexualmente ativos, destes apenas 37,6% afirmam utilizar sempre o preservativo, também foi constatado que 90,3% nunca realizou o exame para HIV e 70% não sabe onde este pode ser realizado.

A partir dos resultados da Tabela 2, foi exposto que as mulheres desta pesquisa reconhecem os sintomas mais recorrentes numa IST, como coceira, corrimento irregular e verrugas, representando >71% da população da pesquisa. Entretanto, algumas mulheres não identificaram todos os sintomas que a IST pode manifestar, por exemplo, 80,5% não afirmou que vômito pode ser um sintoma de IST e 65,9% não reconheceu febre como um sintoma de IST. Febre e vômitos são sintomas presentes na Doença Inflamatória Pélvica, podendo ser causada em infecções por *N. gonorrhoeae* e infecção por

clamídia não tratadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022). E além disso, 5,2% desconhece os sintomas que a IST manifesta. Assim, evidencia que os sintomas associados a IST não são conhecidos totalmente, sendo a identificação destes sintomas primordial para que o diagnóstico seja precoce, evitando as consequências das ISTs. No Brasil, durante o período de 2007 a junho de 2019 foram notificados 300.427 casos de infecção pelo HIV (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Assim, é notável a necessidade de intervenção profissional para a disseminação na compreensão das ISTs (SANTOS *et al.*, 2018).

A Tabela 3, mostra um déficit sobre as práticas contra ISTs, 53 participantes afirmaram formas de prevenção errônea, onde 41 participantes responderam banho após relação sexual, 7 afirmaram do uso do anticoncepcional, 3 sobre pílula do dia seguinte e 2 escolheram nenhuma das afirmações, em relação às formas de prevenção contra ISTs. Essa quantidade de participantes que afirmam a prevenção errônea, transparece a necessidade de maior promoção sobre práticas de uma vida sexual saudável. O diagnóstico e o tratamento precoce das pessoas com IST é essencial para minimizar a cadeia de transmissão e para melhorar a qualidade de vida daqueles que estão infectados (VAZ-PINTO, 2022). Entretanto, a falta de conhecimento evidenciada, contribui para um agravamento da situação das ISTs no Brasil (SOUSA, 2020).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados traçam um perfil de jovens adultas de média renda, com ensino superior completo do agreste pernambucano. Os dados mostram relativamente um bom conhecimento das mulheres sobre IST, porém apresenta parcialmente um déficit sobre práticas relacionadas a uma vida sexual saudável.

As plataformas digitais podem ser um meio com potencial significativo para atingir o público jovem, pelo fácil acesso e boa adesão, no entanto, as informações devem possuir qualidade e veracidade.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, M. R. *et al.* **O conhecimento sobre a sífilis entre os estudantes de Ensino Médio em Pernambuco.** In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA E ENSINO EM CIÊNCIAS, 4. 2019, Campina Grande-PB. Anais. Campina Grande: Editora Realize, 2019. P. 1-4. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conapesc/2019/TRABALHO_EV126_MD4_SA10_ID1971_26062019104024.pdf. Acessado em: Nov. 2021.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA. **Gov**, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/ist/doenca-inflamatoria-pelvica-dip#:~:text=É%20uma%20s%C3%ADndrome%20cl%C3%ADnica%20causada,por%20clam%C3%ADdia%20n%C3%A3o%20s%C3%A3o%20tratadas>. Acessado em: Jul. 2022.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Secretaria de Vigilância em Saúde. BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO HIV/AIDS. **Gov**, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2019/boletim-epidemiologico-especial-hiv-aids-2019/view>. Acessado em: Jul. 2022.

CHAU, M. M.; BURGERMASTER, M.; MAMYKINA, L. The use of social media in nutrition interventions for adolescents and young adults-A systematic review. **International Journal of Medical Informatics**, Estados Unidos, v. 120, out. 2018. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6983924/>. Acessado em: Nov. 2021.

DURVASULA, M. *et al.* Enhancing Public Health Messaging: Discrete-Choice Experiment Evidence on the Design of HIV Testing Messages in China. **Medical Decision Making**, Estados Unidos, v. 39, n. 5, jul. 2019. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0272989X19859344?url_ver=Z39.882003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%20pubmed. Acessado em: Mar. 2022.

KAUR, R.; KAUR K.; KAUR R. Menstrual hygiene, management, and waste disposal: practices and challenges faced by girls/women of developing countries. **Journal of environmental and public health**, India, v. 2018, fev. 2018. Disponível em: <https://www.hindawi.com/journals/jep/2018/1730964/>. Acessado em: Dez. 2021.

LUPTON, D.; MASLEN, S. How women use digital technologies for health: qualitative interview and focus group study. **Journal of medical Internet research**, Australia, v. 21, n.1, jan. 2019. Disponível em: <https://www.jmir.org/2019/1/e11481/>. Acessado em: Nov. 2021.

PINTO, V. M. *et al.* Fatores associados às infecções sexualmente transmissíveis: inquérito populacional no município de São Paulo, Brasil. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 7, jul. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/wwgnzLKCkqD4pbtcJ4B76td/?lang=pt#>. Acessado em: Jul. 2022.

ROWLEY, J. *et al.* Chlamydia, gonorrhoea, trichomoniasis and syphilis: global prevalence and incidence estimates, 2016. **Bulletin of the World Health Organization**, Estados Unidos, v. 97, n. 8, jun. 2019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6653813/>. Acessado em: Fev. 2023.

SANTOS, C. S. *et al.* Conhecimento do adolescentes sobre HIV/AIDS/IST no interior de Pernambuco. In: OLIVEIRA, A. C. de. *et al.* (Org.). **Impactos das tecnologias nas ciências biológicas e da saúde**. Ponta Grossa: Atena Editora, 2018, p. 49-59. Disponível em: <https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/download-post/2093>. Acessado em: Nov. 2021.

SOUZA, V. F. R. **Infecções sexualmente transmissíveis: percepção de adolescentes e jovens em uma instituição de ensino público de referência no estado do Piauí**. 2020. 180 p. Dissertação

(Mestrado em Ciências) - Instituto Oswaldo Cruz, Teresina, 2020. Disponível em: https://acervos.icict.fiocruz.br/man/mestrado_bibmang/ranieri_sousa_ioc_mest_2020.pdf. Acessado em: Dez. 2021.

VAZ-PINTO, I. *et al.* Increasing HIV early diagnosis by implementing an automated screening strategy in emergency departments. **HIV Medicine**, Portugal, v. 23, n. 11, dez. 2022. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hiv.13431>. Acessado em: Ago. 2022.

ZOU, W.; ZHANG, J. W.; TANG, L. What do social media influencers say about health? A Theory-Driven Content Analysis of Top Ten Health Influencers' Posts on Sina Weibo. **Journal of Health Communication**, Estados Unidos, v. 26, n. 1, jan. 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33372857/>. Acessado em: Set. 2021.